

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

RELAÇÃO FAMÍLIA ESCOLA: UM ESTUDO COMPARATIVO DAS PERCEPÇÕES DOCENTES NAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO

Hayra de Azevedo Candido¹
Sérgio Renato Oliveira²

¹Acadêmica do curso de Pedagogia – UNIMONTES Universidade Estadual de Montes
Claros, hayra1azevedo@gmail.com

²Doutorando em Produção Vegetal – UNIMONTES Universidade Estadual de Montes Claros,
renato.oliveira@unimontes.br

DOI: 10.5281/zenodo.19687791

1. INTRODUÇÃO

A conexão entre família e escola é um componente fundamental no processo de ensino-aprendizagem, pois a participação ativa dos familiares no acompanhamento da vida escolar pode impulsionar o progresso acadêmico, social e emocional dos alunos. É essencial para identificar obstáculos e oportunidades de reforço dessa colaboração.

No âmbito educacional, entende-se que a aprendizagem vai além do ambiente escolar, pois ocorre por meio da interação com diversos indivíduos e contextos sociais. Freire (1996) argumenta que a educação é uma construção coletiva que requer envolvimento, diálogo e responsabilidade entre os diversos atores sociais. De forma semelhante, Vygotsky (2007) enfatiza o papel das interações sociais no desenvolvimento da aprendizagem, apontando que o contexto familiar tem um impacto significativo na formação do indivíduo e em sua trajetória escolar.

Entretanto, a relação entre família e escola pode se apresentar de maneiras diferentes dependendo do contexto educacional. Fatores como condições socioeconômicas, organização escolar e recursos disponíveis podem influenciar o nível de participação das famílias no cotidiano escolar. Dessa forma, compreender como os professores percebem essa participação torna-se relevante para identificar desafios e possibilidades de fortalecimento dessa parceria.

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar e comparar as percepções de docentes das redes pública e privada de ensino a respeito do envolvimento familiar no ambiente escolar, com o intuito de entender como essa interação se dá em diferentes contextos educacionais.

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Esta pesquisa é um estudo com abordagem qualitativa e quantitativa, comparativa, e tem o objetivo analisar a relação entre família e escola nas redes pública e privada. Participaram da pesquisa professores que atuam em escolas da cidade de Almenara, no interior de Minas Gerais.

A coleta de dados é feita através de um questionário, com perguntas objetivas e abertas, relacionadas aos docentes e sobre suas visões em relação à participação das famílias no ambiente escolar, sendo ele público ou privado. O questionário enviado de forma on-line visa facilitar o acesso e a participação dos professores, por um método de respostas voluntárias e anônimas. As respostas objetivas foram analisadas por meio de estatísticas contextualizadas ao cenário regional e em porcentagem. Já as respostas abertas, de forma qualitativa, buscando identificar pontos comuns entre os participantes do questionário. Diante disso, os dados foram comparados entre professores da rede pública e da rede privada, no intuito de identificar diferenças e semelhanças na relação entre família e escola.

3. RESULTADOS

Os resultados da pesquisa mostram diferenças nas respostas dos docentes das redes pública e privada em relação à participação das famílias no ambiente escolar.

Segundo os professores da rede pública, o envolvimento dos pais na vida escolar dos alunos ocorre com baixa frequência. Eles relatam que muitos pais acabam transferindo para a escola responsabilidades que são da família no acompanhamento da aprendizagem, como princípios e educação. Além disso, foi notória a pouca participação dos pais em eventos escolares e reuniões pedagógicas. Inserindo essa ausência no contexto socioeconômico da cidade, percebe-se que os motivos podem ser a rotina de trabalho, dificuldade de disponibilidade e, em grande parte dos casos das instituições públicas, a falta de compromisso com o acompanhamento escolar dos filhos. Esse cenário se encaixa nos estudos da área de sociologia da educação que destaca que os fatores ligados ao contexto sociofamiliar (condições sociais, culturais e rotina), podem ter influência direta no acompanhamento da vida escolar do estudante e sua participação meio educacional (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

Entretanto, os docentes da rede privada que foram entrevistados, mostram uma participação familiar mais frequente, porém, além do comum, demonstrando ser excessiva e ultrapassando os limites. Segundo eles, alguns responsáveis tendem a realizar atividades escolares que deveriam ser feitas pelos próprios alunos, como tarefas de casa e pesquisas. Os professores e monitores também mencionaram falhas na comunicação entre família e escola, especialmente quando os pais apresentam resistência em ouvir orientações pedagógicas ou discutir as dificuldades apresentadas pelos estudantes.

Portanto, os resultados destacam que embora a participação familiar tenha um reconhecimento importante no processo, ela pode se apresentar de maneiras diferentes nos contextos da rede pública e privada, apresentando desafios e dificuldades em relação à ausência assim como ao excesso de interferência no acompanhamento escolar.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante os resultados deste estudo, nota-se que a participação da família é um importante fator capaz de transformar o desenvolvimento dos estudantes. Analisando as respostas dos docentes, destaca-se que o envolvimento da família contribui para o acompanhamento e o desenvolvimento das atividades escolares e para o aprimoramento do caminho da aprendizagem.

A pesquisa também indicou diferenças na percepção dos professores das redes pública e privada. De modo geral, docentes da rede privada relataram maior participação das famílias, enquanto professores da rede pública apontaram desafios relacionados à disponibilidade e às condições socioeconômicas das famílias.

Apesar dessas diferenças, os professores das duas redes destacaram a importância de fortalecer o diálogo e a parceria entre família e escola. Dessa forma, ampliar a comunicação e incentivar a participação familiar pode contribuir para melhorar o ambiente escolar e favorecer o desenvolvimento dos estudantes.

Palavras-Chaves: Relação família-escola; participação familiar; docente; ensino público e privado;

II EPECS

II ENCONTRO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO, CULTURA E SOCIEDADE
Educação Transformadora, Justiça Social e Produção de Saberes em Contextos Plurais
12 e 13 de março de 2026

REFERÊNCIAS

FREIRE, Paulo. *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. 25. ed. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

NOGUEIRA, Maria Alice; NOGUEIRA, Cláudio Marques Martins. *A Sociologia da Educação de Pierre Bourdieu: limites e contribuições*. Educação & Sociedade, Campinas, v. 23, n. 78, p. 15-36, 2002.

VYGOTSKY, Lev Semionovich. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007.